

**BOSMALI HUIJATLARNI TANIB OLIISHDA TEMIR YO'L
AVTOMATIKA VA TELEMEXANIKASINING PRINSIPIAL ELEKTR
SXEMALARINI STRUKTURASI BO'YICHA AJRATISH USULI**

**Aripov Nazirjon Mukaramovich(professor, t.f.d.), Toshkent davlat
transport universiteti**

**Shabonova Dilnoza Baxridin qizi(stajor-tadqiqotchi), Toshkent davlat
transport universiteti**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada temir yo'llarni avtomatlashtirish va telemexanikasining prinsipial elektr sxemasining tuzilishini ajratib ko'rsatish usuli tasvirlangan. Maqolada taklif qilingan sxema tuzilishini ajratish usullari elementlarni aniqlash va ular orasidagi bog'liqliklarni tartibga solish bilan uni to'liq tanib olish muammosini hal qilmaydi, yechim chuqurroq va mashaqqatli tahlilni talab qiladi. Temir yo'l avtomatlashtirish va telemexanikaning mavjud bosma va qo'lda yozilgan sxemalarini, tasvirni qayta ishlash usullarini tanib olish uchun Chjan-Suen tasvir skeletini qurish uchun taniqli algoritmnining modifikatsiyasi taklif etiladi va oldindan ishlov berish algoritmlarining minimal talab qilinadigan to'plami tanlangan.

Kalit so'zlar: elektron hujjat aylanmasi; texnik hujjatlar; obrazlarni tanib olish; prinsipial sxemalar; sxemaning skeletini ajratib olish

Kirish. Temir yo'l avtomatlashtirish va telemexanika sxemalarini avtomatlashtirilgan holda tanib olish dolzarb va murakkab vazifadir. Umumiy tanib olish algoritmi bir nechta ixtisoslashtirilgan algoritmlarga bo'linadi va muammolarni yechish sodda va tushunarli bo'ladi. Asosiy vazifalarni strukturani tanlash va tanib olish deb atash mumkin: sxematik diagramma, matn, shtamp va boshqa ma'lumotlar. Ushbu maqolada temir yo'llarni avtomatlashtirish va telemexanika sxemasining tuzilishini ajratib ko'rsatish usuli tasvirlangan. Maqolada taklif qilingan sxema tuzilishini ajratish usullari elementlarni aniqlash va ular orasidagi bog'liqliklarni tartibga solish bilan uni to'liq tanib olish muammosini

hal qilmaydi, yechim chuqurroq va mashaqqatli tahlilni talab qiladi. Biroq, grafik tuzilmani elektron ma'lumotlarning qolgan qismidan ajratish vazifasi keyingi tanib olish jarayoni uchun tayyorgarlik va bu zarurdir. Temir yo'l avtomatlashtirish va telemexanikaning mavjud bosma va qo'lda yozilgan sxemalarini, tasvirni qayta ishlash usullarini tanib olish uchun Chjan-Suen tasvir skeletini qurish uchun taniqli algoritmnining modifikatsiyasi taklif etiladi va oldindan ishlov berish algoritmlarining minimal talab qilinadigan to'plami tanlangan. Haqiqiy prinsipial elektr sxemaning bir qismiga misol keltirilgan. Tanlangan tuzilma asosida keyingi tanib olish tizimini joriy qilish imkoniyati to'g'risida xulosa chiqariladi.

Elektron sxemalarni qog'ozdan tanib olish vazifasi dolzarb va nihoyatda murakkab [1-10]. Aniqlash kerakki, hujjatlar bu ma'lum bir shaklda tuzilgan va taqdim etilgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan rasmiy tan olingan hujjatlar to'plamidir. Bosma hujjatlar qog'oz varaqlariga o'tkazilganda bo'ladi. Ushbu varaqlarni keyingi skanerlash tanib olish tizimi uchun manba ma'lumotlari bo'lgan rastr tasvirini hosil qiladi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi davrida bosma hujjatlarni tanib olish vazifasi u yoki bu tarzda turli yo'llar bilan hal qilinishi mumkin. Natijalar (ba'zi topologiyalar, elementlar bazasi va qo'shimcha aniqlovchi ma'lumotlar) olingan ma'lumotlarning to'liqligi va sifati bilan farqlanadi. Bunday holda, dastlabki ma'lumotlar, ish vaqti, sozlash va o'qitish uchun turli xil talablar bo'ladi.

1. Tasvirni oldindan qayta ishlash va prinsipial elektr sxemalarining ob'ektlarini tanlash

Prinsipial elektr sxemalarini tanib olishning dastlabki bosqichi topologik va elementar qismlarni elektron ma'lumotlarning qolgan qismidan ajratish jarayoni bo'lishi mumkin. Natijada kirish bilan bir xil turdagi ma'lumotlar olinadi. Bunda grafik obyektlarning fon va eng oddiy tasnifini tanlash masalasi hal qilinadi. 1-rasmda ko'rsatilgan sxemaning tuzilishini ajratib ko'rsatishda, dastlabki bosqich - dastlabki ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash. Yaxshiroq tasvir olish uchun grafik hujjatlarni oldindan qayta ishlash jarayoni turli manbalarda tasvirlangan [11, 12]. Oddiy va muammomizning yechimini qanoatlantiradigan yondashuvlardan biri

Klasterlarni keyingi qayta ishlash ularning turlariga bog'liq. Taxminan matnni o'z ichiga olgan klaster matnni aniqlash algoritmlari bilan qayta ishlanadi va tanlangan tanib olish algoritmgiga qarab sxema va topologiya elementlari klasteri grafik tahlil yordamida qo'shimcha ravishda tahlil qilinadi yoki keyingi tanib olish algoritmlariga uzatiladi. Maqolada taklif qilingan kirish ma'lumotlarini tayyorlash usulidan foydalanib, ushbu klaster ob'ektlari qo'shimcha ravishda tahlil qilinadi, bu usul algoritmlarni keyingi tanib olish uchun tayyorgarlik hisoblanadi.

2. Sxemaning strukturasi ajratib ko'rsatish

$A(P1) - P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P2$ ketma-ketligida $0 \rightarrow 1$ ko'rinishidagi o'tishlar soni.

$B(P1) - P1$ qo'shnilar to'plamidagi qora piksellar soni.

Alg1:

tasvirning har bir $P1$ pikseli uchun, quyidagi shartlar bajarilsa*:

1) $P1 = 1,$

2) $(P2 = P4 = 1 \wedge P3 = P6 = P7 = P8 = 0),$

$(P2 = P8 = 1 \wedge P4 = P5 = P6 = P9 = 0),$

$P1$ pikselga 0 qiymatini beramiz: $P_1 \leftarrow 0,$

tasvirning har bir $P1$ pikseli uchun, quyidagi shartlar bajarilsa:

1) $P1 = 1,$

2) $2 \leq B(P1) \leq 6,$

3) $A(P1) = 1,$

4) $P2 \wedge P4 \wedge P6 = 0,$

5) $P4 \wedge P6 \wedge P8 = 0,$

pikselni REM ro'yxatiga kiritamiz.

Alg2:

tasvirning har bir $P1$ pikseli uchun, quyidagi shartlar bajarilsa:

1) $P1 = 1,$

2) $2 \leq B(P1) \leq 6,$

3) $A(P1) = 1,$

4) $P_2 \wedge P_4 \wedge P_8 = 0$,

5) $P_2 \wedge P_6 \wedge P_8 = 0$,

pikselni REM ro'yxatiga kiritamiz.

Alg3:

1) Alg1 ni bajaramiz,

2) agar ro'yxat bo'sh bo'lsa Alg ishini tugatamiz

3) REM ro'yxatidagi har bir pikselga 0 qiymatini beramiz:

$P_i \leftarrow 0, P_i \in \text{REM}$,

4) REM ro'yxatidan hamma elementlarni o'chiramiz,

5) Alg2 ni bajaramiz,

6) agar ro'yxat bo'sh bo'lsa Alg ishini tugatamiz,

7) REM ro'yxatidagi har bir pikselga 0 qiymatini beramiz:

$P_i \leftarrow 0, P_i \in \text{REM}$,

8) REM ro'yxatidan hamma elementlarni o'chiramiz,

9) 1-punktga o'tamiz.

3-rasm. O'zgartirilgan Chjan-Suen skeletizatsiya algoritmining psevdokodi

Moslashtirilgan Chjan-Suen thinning algorithm bog'langan hududlarning skeletini ajratib olish uchun ishlatiladi. Binarlashtirilgan tasvir skeletizatsiya jarayonida ishtirok etadi. Modifikatsiyalangan Chjan Suen algoritmining psevdokodi [16] 3-rasmda ko'rsatilgan.

3-rasmdagi algoritmlardagi piksellar. 4-rasmdagi piksellar maydoniga qarab raqamlangan.

Taklif etilayotgan algoritm klassik Chjan-Suen skeletizatsiya algoritmidan Alg1 da yulduzcha (*) bilan belgilangan qo'shimcha tekshiruvlar guruhi bilan farq qiladi. Narvon ko'rinishida qurilgan ob'ektlar uchun (45%), taklif qilingan modifikatsiya sxemaning tuzilishini keyingi tahlil qilishda muhim bo'lgan nisbatlarni iloji boricha saqlashga imkon beradi.

Ushbu algoritmni klaster ob'ektiga qo'llashning natija sohasining bir qismi 5-rasmda grafik ravishda ajratilgan sxema tuzilishidir.

5-rasmdagi sxema tasvirining skeleti bu bosqichda tanib olingan sxema tuzilishi emas. Biroq, ushbu sxema skeletida quyidagi qoidalar qo'llaniladi:

1. Segment qalinligi 1 pikseldan oshmaydi.
2. ikkidan ortiq qora pikselni bog'lanish nuqtalari segmentlarning ulanish nuqtalari hisoblanadi.

Sxema tuzilishini tanib olish skeletning segmenti bo'yicha aproksimatsiyasiga asoslangan holda bajarilishi va natijada olingan geometrik primitivlarning keyingi tahlili asosida amalga oshirilishi mumkin. Boshqa ma'lum bo'lgan tahlil usullaridan ham foydalanish mumkin.

Xulosa. Prinsipial elektr sxemasining skeletini ajratib olishning tavsiya etilgan usullari sxemaning strukturaviy element qismini tahlilini boshqa ma'lumotlar va xalaqitlarni qayta ishlashdan ajratish imkonini beradi. Bunday yondashuv nafaqat tanib olish jarayonini yanada sifatli qiladi, balki keyingi qayta ishlashni bir nechta parallellarga bo'lish orqali ajratishni osonlashtiradi, bu esa tanib olish tizimining ishlashiga ijobiy ta'sir qiladi.

P9	P2	P3
P8	P1	P4
P7	P6	P5

4-rasm. Qo'shni pikselni maydon belgilari

5-rasm. Sxema tuzilishini ajratib olish uchun algoritmlarni qo'llash natijasi

Sxema strukturasi bilan ishlash usullari sxema skeletini ajratib olish mexanizmiga qat'iy bog'liq emas va muayyan vazifalar asosida tanlanishi mumkin. Ushbu yondashuvga ko'ra, tanib olish jarayoni bosqichlarga bo'linadi, bu tizimni yanada moslashuvchan va moslashtiradigan qiladi va butun sxemani tanib olish kompleksining turli qismlarini mustaqil ravishda o'zgartirish va rivojlantirish imkonini beradi.

Haqiqiy skanerlangan prinsipial elektr sxemalarda algoritmni qo'llash (eksperimental namuna - 300 ta sxema) quyidagilar muvaffaqiyatli ajratilganligini ko'rsatdi:

- matnli ma'lumotlarning taxminan 95%;
- xalaqitlarningning taxminan 80%;
- dizaynlarning 95% bo'yicha ramka va shtamp ma'lumotlari

Sxema tuzilishi misollarning 82% da muvaffaqiyatli ajratib olingan. Kattaroq samaradorlik uchun oldindan ishlov berish va skeletizatsiya algoritmlari parametrlarini chuqurroq sozlash talab etiladi[17].

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Василенко М. Н. Электронный документооборот в хозяйстве СЦБ / М. Н. Василенко, В. Г. Трохов, Д. В. Зуев // Автоматика связь, информатика. – 2014. – № 8. – С. 2–3.
2. Булавский П. Е. Электронный документооборот технической документации / П. Е. Булавский, Д. С. Марков // Автоматика, связь, информатика. – 2012. – № 2. – С. 2–5.
3. Булавский П. Е. Синтез формализованной схемы электронного документооборота систем железнодорожной автоматики и телемеханики / П. Е. Булавский, Д. С. Марков // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2013. – № 2. – С. 108–115.
4. Бурсиан Е. Ю. Распознавание таблиц монтажных карточек технической железнодорожной документации / Е. Ю. Бурсиан // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2010. – № 2. – С. 137–145.

5. Бурсиан Е. Ю. Построение баз данных эталонных символов при автоматическом распознавании тестов / Е. Ю. Бурсиан // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2015. – № 4. – С. 93–100.

6. Балугев Н. Н. Проблемы внедрения отраслевого формата / Н. Н. Балугев, М. Н. Василенко, В. Г. Трохов, Д. В. Седых // Автоматика, связь, информатика. – 2010. – № 3. – С. 2.

7. Матушев А. А. Распознавание структуры монтажных схем ЖАТ / А. А. Матушев, Д. В. Седых // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 10. – С. 4–7.

8. Седых Д. В. Методы распознавания структуры монтажных схем железнодорожной автоматики и телемеханики / Д. В. Седых, А. А. Матушев // Автоматика на транспорте. – 2016. – Т. 2. – № 4. – С. 552–563.

9. Василенко М. Н. Методы выделения текстовых выражений принципиальных электрических схем железнодорожной автоматики и телемеханики / М. Н. Василенко, Р. А. Ковалев // Автоматика на транспорте. – 2016. – Т. 2. – № 4. – С. 540–551.

Зуев Д. В. Синтез объектной нейросетевой модели распознавания образов и ее применение в задачах железнодорожной автоматики: дис. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Зуев Денис Владимирович. – СПб., 2013. – 122 с. : ил.

